

O‘SIMLIKLARNING HAYOTIY SHAKLLARI

Raxmonqulova Rayhonoy Qaxramon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistranti

E-mail: rayhonaraxmonqoova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘simliklarni qadim zamonlardan olimlar o‘z qarashlariga asoslanib turli hayotiy shakllarga bo‘lganligi, ular o‘simliklarni hayotiy shakllarga bo‘lishda nimalarga e‘tibor qaratganliklari haqida yoritilgan.

***Kalit so‘zlar:** daraxt, buta, yarim buta, ikki yillik o‘t, bir yillik o‘t, fanerofit, xamefit, gemikriptofit, kriptofit, terofit.*

ABSTRACT

In this article, scientists have divided plants into different life forms based on their views since ancient times, and what they paid attention to when dividing plants into life forms.

***Key words:** tree, shrub, semi-shrub, biennial herb, annual herb, phanerophyte, chamephyte, hemicryptophyte, cryptophyte, therophyte*

O‘simliklarning tashqi muhit sharoitlariga har xil shakllarda moslashishi hayotiy shakl deyiladi. Hozirgi vaqtda botanika darslarida bizga ma‘lumki o‘simliklar olamidagi hayotiy shakllar quyidagilardan iborat:

Daraxtlar- tanasi yog‘ochlashgan, ko‘pincha bitta tanaga ega, shox-shabballari ko‘p, ildizi baquvvat va yo‘g‘on ko‘p yillik o‘simliklar hisoblanadi.

Butalar- poyasi yog‘ochlashgan, bir nechta yoki bitta poyaga ega, bo‘yi 2-3 metrdan oshmaydigan shox-shabballari ko‘p o‘simliklar hisoblanadi.

Yarimbutalar- poyasining yuqori qismini qishda sovuq urib ketadigan ko‘p yillik o‘simliklardir.

Ko‘p yillik o‘simliklar-yer ustki qismlarini qishda sovuq urib ketadi va kurtaklari tuproq ostida qishlab qoladi va bahor kelishi bilan yana o‘shida davom etadi.

Ikki yillik o‘tlar- birinchi yili urug‘idan unib chiqqanda faqat barg hosil qiladi, ildizi va barglarida oziq moddalar to‘playdi. Ikkinchi yilida esa gullaydi va meva tugadi.

Bir yillik o‘simliklar- bu o‘simliklar bir yil ichida vegetatsiya davrini tugallaydi ya’ni bir yil ichida unib chiqadi, gullaydi, meva tugadi va hayotini tugatadi.

Birinchilardan bo‘lib o‘simliklarning hayotiy shakliga nemis olimi A.Gumbolt o‘z e’tiborini qaratgan. Yirik sistematik birliklarning nomiga mos tushadigan holda o‘simliklarni Gumbolt 16 ta hayotiy shaklga ajratadi. Masalan “palma shakllilar”, “aloe shakllilar”, “mimosa shakllilar” va hakazo tarzida bo‘lingan. Gumbolt o‘simliklarni bu hayotiy shakllarga bo‘lishda ularni qarindoshligini e’tiborga olmagan faqat umumiy belgi-xususiyatlari bilangina cheklangan.

Raunkier tasnifiga ko‘ra o‘simliklarning hayotiy shakllarga bo‘linishi esa quyidagicha:

1.Fanerofitlar-(Phanerophytes) ularga asosan daraxtlar va butalar kiradi. Ularning kurtaklari yer yuzidan ancha balandda bo‘ladi, tinim davrini o‘taydi.

2.Xamefitlar (Chamaephytes)-bularga butachalar va yarim butachalar kirib, bo‘yi unchalik baland emas, yer bag‘irlab o‘sadigan va iqshda kurtaklari qor ostida yoki qor ustida qishlaydigan o‘simliklardir.

3.Gemikriptofitlar (Hemicryptophytes)-bu guruhga kiruvchi o‘simliklarning kurtaklari tuproq yuzasi bilan baravar joylashadi. Bu guruhga ko‘p yillik o‘simliklar kiradi.

4.Kriptofitlar (Cryptophytes)-qishlovchi qismlari tuproq ostida bo‘ladigan o‘simliklarni o‘z ichiga oladi va bu o‘simliklarning tugunagi, piyozboshlari bo‘ladi.

5. Terofitlar (Therophytes)-bu guruhga bir yil ichida o'z vegetatsiyasini tugallab urug'qoldiradigan bir yillik o'simliklar kiradi.

Drude tasnifiga ko'ra o'simliklar 4 ta guruhga ajratiladi, yer sharining 18 xil iqlimiga asoslangan holda.

1. Vegetatsiya mavsumiyligi iqlimga bog'liq emas (ekvator hudud o'simliklari)
2. Vegetatsiya mavsumiyligi tropik yomg'irlar va qurg'oqchilik mavsumlari bilan bog'liq turlar
3. Vegetatsiya mavsumiyligi yozning issiq va quruq iqlimidan keyingi haroratning pasayishiga bog'liq (subtropikka yaqin,)
4. Vegetatsiya mavsumiyligi mavsumning kun va tun uzunligiga bog'liq turlar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. G.S. Tursinbayeva, G.M. Dushmanova, J.S. Sadinov *Botanika (O'simliklar morfologiyasi va anatomiyasi)* "Tafakkur bo'toni" Toshkent 2018.

2. Лотова Л.И. *Морфология и анатомия высших растений*. М. Изд-во МГУ. 2007.

3. Каршибоев Х.К., Ашурметов О.А. *Ўсимликлар репродуктив биологияси*. Махсус курсидан ўқув қўлланма. Гулистон, 1999.

4. . <http://www.nature.uz>